

Programa de Residência Médica do Centro Universitário da Faculdade de Medicina
do ABC — Disciplina de Infectologia

Estudo epidemiológico das colonizações e infecções causadas por bactérias gram-
negativas produtoras de NDM em um Hospital Universitário no Brasil

Santo André – São Paulo

2025

Estudo epidemiológico das colonizações e infecções causadas por bactérias gram-negativas produtoras de NDM em um Hospital Universitário no Brasil

Autor:

Samanta de Abreu Gonçalves

Orientador:

Inneke Marie van der Heijden Natário

Co-orientadores:

Eloísa Basile Siqueira Ayub

Jussimara Monteiro Nurmberger

Monografia de conclusão do programa
de Residência Médica em Infectologia pelo
Centro Universitário da Faculdade
de Medicina do ABC.

Santo André

2025

AGRADECIMENTOS

Às minhas orientadoras Inneke, Eloísa e Jussimara, bem como à Erika, por toda dedicação e apoio, desde a concepção inicial da ideia até a conclusão desta monografia.

Aos médicos e professores da Residência de Infectologia do Centro Universitário FMABC, que generosamente compartilharam seus ensinamentos e experiências ao longo desta jornada acadêmica.

Aos meus amigos da residência médica por todos os momentos vividos, pelo apoio e carinho ao longo desse período.

À Juliana, à Paula e ao Fabian por estarem sempre presentes.

Aos meus pais, meu irmão e minha sobrinha pelo amor incondicional.

RESUMO

Introdução: A enzima NDM (*New Delhi metallo-beta-lactamase*) é uma metalobetalactamase que inativa a maioria dos betalactâmicos. As bactérias gram-negativas produtoras de NDM estão cada vez mais distribuídas em todo o mundo e causam uma variedade de infecções associadas a altas taxas de mortalidade, representando portanto um problema de saúde pública. **Metodologia:** este estudo observacional de coorte retrospectiva visa descrever o perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e microbiológico dos pacientes identificados com bactérias gram-negativas produtoras de NDM de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC). **Resultados:** Foram estudadas 124 cepas produtoras de NDM, representando 103 pacientes: 59 (57,3%) apresentaram infecção por essas bactérias e 44 (42,7%) apenas colonização. A idade média foi de 61,4 anos (DP=16,2), com predominância do sexo masculino (62,1%) e alta prevalência de comorbidades (88,3%). *K. pneumoniae* foi o principal microrganismo isolado das 124 culturas estudadas (85,5%) e dentre os pacientes infectados, as infecções do trato urinário foram as mais frequentes (37,3%). Dos 103 pacientes, 65% receberam antibióticos intravenosos com cobertura para gram-negativos nos três meses anteriores à coleta de cultura, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos de infecção (78%) e colonização (47,7%) ($p=0,001$). A mortalidade em 30 dias foi significativamente maior no grupo com infecção (47,5%) do que no grupo com colonização (27,3%) ($p=0,038$) e a mortalidade na coorte de 103 pacientes, até o último registro em prontuário, foi de 53,4% (55/103 pacientes). A idade superior a 60 anos, a necessidade de internação em UTI e a presença de dispositivos invasivos apresentaram uma tendência de associação com maior mortalidade. **Conclusão:** A gravidade das infecções causadas por cepas produtoras de NDM reforça sobre a necessidade de estratégias de intervenções mais eficientes. Além disso, fica evidente a necessidade de estratégias robustas de controle de infecção e de propagação desses patógenos.

Descritores: Resistência bacteriana a antibióticos; Bactérias Gram-Negativas; Fatores de risco.

ABSTRACT

Introduction: The NDM enzyme (New Delhi metallo-beta-lactamase) is a metallo-beta-lactamase that inactivates most beta-lactams. NDM-producing gram-negative bacteria are increasingly distributed worldwide and cause a variety of infections associated with high mortality rates, thus representing a public health concern.

Methodology: This retrospective cohort observational study aims to describe the epidemiological, clinical, laboratory, and microbiological profile of patients identified with NDM-producing gram-negative bacteria from January 2022 to December 2023 at Hospital Estadual Mário Covas (HEMC). **Results:** A total of 124 NDM-producing strains were studied, representing 103 patients: 59 (57,3%) had an infection caused by these bacteria, while 44 (42,7%) were only colonized. The mean age was 61,4 years (SD=16,2), with a predominance of males (62,1%) and a high prevalence of comorbidities (88,3%). *K. pneumoniae* was the main microorganism isolated from the 124 cultures studied (85,5%), and among infected patients, urinary tract infections were the most frequent (37,3%). Of the 103 patients, 65% received intravenous antibiotics with gram-negative coverage in the three months prior to culture collection, with a statistically significant difference between the infection (78%) and colonization (47,7%) groups ($p=0,001$). The 30-day mortality rate was significantly higher in the infection group (47,5%) compared to the colonization group (27,3%) ($p=0,038$). The overall mortality rate in the cohort of 103 patients, up to the last medical record entry, was 53,4% (55/103 patients). Age over 60 years, the need for (Intensive Care Unit) ICU admission, and the presence of invasive devices showed a trend toward association with higher mortality. **Conclusion:** The severity of infections caused by NDM-producing strains highlights the need for more effective intervention strategies. Furthermore, the necessity of robust infection control measures and strategies to prevent the spread of these pathogens is evident.

Descriptors: Drug Resistance, Bacterial; Gram-Negative Bacteria; Risk Factors.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -Características epidemiológicas dos pacientes que apresentaram infecção ou colonização por bactérias produtoras de NDM.....	18
Tabela 2 - Principais diferenças entre o grupo que manifestou infecção por bactérias produtoras de NDM, daquele que apresentou apenas colonização	18
Tabela 3 - Desfechos em até 30 dias da coleta da cultura e ao final do prontuário, na coorte de 103 pacientes	26
Tabela 4 - Análise univariada do desfecho óbito após introdução da antibioticoterapia entre os pacientes infectados.....	27
Tabela 5 - Análise univariada do desfecho óbito em até 30 dias da coleta da cultura e óbito até o último registro em prontuário, na coorte de 103 pacientes	29
Tabela suplementar 1 - Diferença média entre os valores dos exames laboratoriais realizados antes e depois do tratamento, entre os pacientes infectados.....	37
Tabela suplementar 2 - Concentração inibitória mínima (MIC) dos antimicrobianos testados e seus respectivos sítios de isolamento e microrganismos isolados, dos pacientes infectados.....	38

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fluxograma dos pacientes e das culturas avaliados no estudo.....	16
Figura 2 - Proporção dos sítios de isolamento e dos microrganismos isolados em culturas (N = 124).....	20
Figura 3 - Porcentagem de pacientes infectados em uso de CVC, SVD, TOT ou TQT e outros dispositivos invasivos, exceto SNE.....	20
Figura 4 - Desfecho após antibioticoterapia entre os pacientes infectados.....	25

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

≤	Menor ou igual a
≥	Maior ou igual a
DM	<i>Diabetes mellitus</i>
cél/mm ³	Células por milímetro cúbico
CVC	Cateter venoso central
DP	Desvio padrão
DRC	Doença renal crônica
EDTA	Ácido etilenodiamino tetra-acético
EV	Endovenoso
g/dL	Gramas por decilitro
HAS	Hipertensão arterial sistêmica
HEMC	Hospital Estadual Mário Covas
IC	Intervalo de confiança
ICC	Insuficiência cardíaca
ICS	Infecção de corrente sanguínea
ITU	Infecção do trato urinário
mg/dL	Miligramas por decilitro
MIC	Concentração inibitória mínima
mmol/L	Milimol por litro
NDM	New Delhi metallo-beta-lactamase
OR	Odds ratio
PAN-DR	Pandrogarresistente
PCR	Reação em cadeia da polimerase
plaquetas/mm ³	plaquetas por milímetro cúbico
PNM	Pneumonia
RNI	Razão normalizada internacional
SAPS 3	Simplified Acute Physiology Score 3
SNE	Sonda nasoesférica
SVD	Sonda vesical de demora
TGO	Transaminase glutâmico-oxalacética
TGP	Transaminase glutâmica pirúvica
TOT	Tubo orotraqueal
TQT	Traqueostomia
U/L	Unidade por litro
UTI	Unidade de terapia intensiva

SUMÁRIO

1. Introdução	10
2. Objetivos	12
2.1. Objetivo primário	12
2.2. Objetivos secundários	12
3. Metodologia	13
3.1. Desenho do estudo	13
3.2. População a ser estudada	13
3.3. Local de realização	13
3.4. Critérios de inclusão	13
3.5. Critérios de exclusão	13
3.6. Aprovação ética	13
3.7. Coleta e análise de dados	13
3.7.1. Características epidemiológicas	14
3.7.2. Características microbiológicas	14
3.7.3. Características clínicas	14
3.7.4. Exames laboratoriais	14
3.8. Análise estatística	15
4. Resultados	16
4.1. Dos pacientes que apresentaram infecção por bactérias produtoras de NDM	19
4.1.1. Mais detalhes sobre a antibioticoterapia guiada	22
4.2. Dos desfechos	24
4.2.1. Óbito após antibioticoterapia	24
4.2.2. Óbito em até 30 dias da coleta da cultura	25
4.2.3. Óbito até o último registro em prontuário	25
4.2.4. Mortalidade na coorte de 103 pacientes	26
4.3. Análises univariadas	26
4.3.1. Análise univariada do desfecho óbito após introdução da antibioticoterapia entre os pacientes infectados	26
4.3.2. Análise univariada do desfecho óbito em até 30 dias da coleta da cultura na coorte de 103 pacientes	26
4.3.3. Análise univariada do desfecho óbito até o último registro em prontuário na coorte de 103 pacientes	28
5. Discussão	30
6. Conclusão	32
7. Referências	33
8. Anexos	37

1. Introdução

A enzima NDM (*New Delhi metallo-beta-lactamase*) é um tipo de enzima metalobetalactamase que inativa a maioria dos betalactâmicos (incluindo os carbapenêmicos, cefalosporinas e penicilinas), exceto os monobactâmicos. As bactérias produtoras dessa enzima frequentemente são resistentes a outros antimicrobianos, além dos betalactâmicos, devido à coexistência de outros mecanismos de resistência (YONG *et al*, 2009; NORDMANN *et al*, 2011). A denominação NDM origina-se da localização geográfica onde a enzima foi descrita pela primeira vez (cidade de Nova Delhi, Índia), identificada em uma cepa de *Klebsiella pneumoniae* resistente a todos antimicrobianos, exceto a fluoroquinolonas e polimixinas, de amostra urinária proveniente de paciente sueco de origem indiana, que havia viajado recentemente para esta cidade (YONG *et al*, 2009).

As enterobactérias são as principais cepas produtoras de NDM, entre as quais *Klebsiella pneumoniae* é a espécie mais comum, seguida por *Escherichia coli* e *Enterobacter cloacae* (WU *et al.*, 2019). Além disso, também são encontradas NDM em espécies de *Acinetobacter* e *Pseudomonas*, contribuindo assim, em diversos tipos de infecções como pneumonia, meningite, abscessos, infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário e infecções intra-abdominais (WU *et al.*, 2019).

As bactérias gram-negativas produtoras de NDM estão distribuídas em todo o mundo e causam uma variedade de infecções associadas a altas taxas de mortalidade, representando portanto um problema de saúde pública (MORLLERING, 2010; GUDUCUOGLU *et al.*, 2018).

Os microrganismos produtores de NDM são mais prevalentes na Ásia, Oriente Médio, norte da África e na região dos Bálcãs (WU *et al.*, 2019; DORTET, POIREL, NORDMANN, 2014). Porém, como Wu *et al.* (2019) observaram, mais estudos sobretudo em cepas detectadas após 2014, são fundamentais para a identificação de mudanças na prevalência de microrganismos produtores de NDM. A rápida disseminação das cepas NDM no mundo está relacionada à globalização, à disseminação de isolados monoclonais em ambientes e à transferência horizontal entre pacientes (KUMARASAMY *et al*, 2010; STRUELENS *et al*, 2010; GAIBANI *et al*, 2011; MONTEIRO *et al*, 2019; MONTEIRO *et al*, 2023). Além disso, a maioria dos genes *bla*NDM (que codificam enzimas NDM) foram encontrados em plasmídeos, que desempenham um papel vital na transmissão da resistência microbiana (WU

et al., 2019; WAILAN *et al.*, 2015; KUMARASAMY *et al.*, 2010). No Brasil, a resistência aos carbapenêmicos devido à NDM foi descrita pela primeira vez na bactéria gram- negativa *Providencia rettgeri*, na cidade de Porto Alegre em 2013, e desde então apresenta disseminação em diferentes regiões e estados do Brasil (CARVALHO- ASSEF *et al.*, 2013; DA SILVA *et al.*, 2019). Além dos pacientes infectados, a colonização assintomática por bactérias produtoras de NDM representa um importante reservatório para a propagação de resistência em ambientes hospitalares (TESFA *et al.*, 2022).

Diferentes métodos são utilizados para detectar a produção de NDM, sendo referência as técnicas moleculares para identificação de genes *bla*NDM, devido sua excelente sensibilidade e especificidade (NORDMANN *et al.*, 2010; HAMMOUDI, MOUBARECK, SARKIS *et al.*, 2014). No Brasil é recomendado pela ANVISA (2013) a realização de cultura com antibiograma e então uma triagem de cepas produtoras de carbapenemases a partir do bloqueio enzimático com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) cuja positividade desse teste é considerada como provável cepa produtora de metalobetalactamase, podendo-se confirmar a produção de NDM, por métodos moleculares.

Com relação ao perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, cepas produtoras de NDM geralmente apresentam maior susceptibilidade às polimixinas e aos aminoglicosídeos, se comparado a outros antimicrobianos (DA SILVA *et al.*, 2019; WU *et al.*, 2019). Devido limitações terapêuticas, estudos demonstram que combinações baseadas em polimixinas e/ou aminoglicosídeos podem auxiliar no tratamento, porém há necessidade de mais pesquisas *in vitro* e *in vivo* (BULMAN *et al.*, 2017; ZHOU *et al.*, 2017; WU *et al.*, 2019). Além disso, a combinação entre aztreonam e ceftazidima-avibactam pode ser considerada como alternativa terapêutica, dependendo do perfil de sensibilidade apresentado pelo antibiograma (DAVIDO *et al.*, 2017; MARSHALL *et al.*, 2017; WU *et al.*, 2019).

Diante o exposto, este estudo visa descrever o perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e microbiológico dos pacientes identificados com bactérias gram-negativas produtoras de NDM de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, em um hospital terciário de média/alta complexidade. A análise se torna relevante, ao passo que contribui para um melhor entendimento das características desses pacientes, corroborando para melhorias na assistência médica.

2. Objetivos

2.1. Objetivo primário

Descrever e analisar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes identificados com bactérias gram-negativas produtoras de NDM, internados no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), localizado em Santo André — São Paulo, de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

2.2. Objetivos secundários

2.2.1. Identificar quais são os principais microrganismos produtores de NDM e descrever seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, bem como os respectivos sítios onde foram encontrados;

2.2.2. Diferenciar os pacientes que apresentaram infecção por essas bactérias, daqueles apenas colonizados;

2.2.3. Apontar a mortalidade dessas infecções;

2.2.4. Apresentar o desfecho clínico dos pacientes em 30 dias após a coleta da cultura, bem como o desfecho ao final registrado no prontuário.

3. Metodologia

3.1. Desenho do estudo

Estudo observacional de coorte retrospectiva, sobre as colonizações e infecções causadas por bactérias gram-negativas produtoras de NDM, de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC).

3.2. População a ser estudada

Foram revisados os prontuários eletrônicos de pacientes maiores de 18 anos identificados com infecção ou colonização por cepas produtoras de NDM.

3.3. Local de realização

O Hospital Estadual Mário Covas é um hospital público, universitário e terciário, de alta complexidade, localizado em Santo André, São Paulo, Brasil. Conta com cerca de 2.500 profissionais e possui 313 leitos distribuídos entre enfermagem, terapia intensiva e unidades pediátricas. O HEMC é a maior unidade hospitalar do Grande ABC, com cobertura de seus sete municípios (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).

3.4. Critérios de inclusão

Todos os pacientes maiores de 18 anos cadastrados no HEMC, identificados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, com amostras clínicas positivas para bactérias gram-negativas, onde foi identificado laboratorialmente o gene *bla*NDM pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).

3.5. Critérios de exclusão

Idade menor que 18 anos. Indisponibilidade de prontuário eletrônico. Pacientes cujo microrganismo identificado apresente antibiograma não correspondente às cepas produtoras de NDM.

3.6. Aprovação ética

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário FMABC através do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 79572724.7.0000.0082 e sua realização foi autorizada pela diretoria técnica do HEMC.

3.7. Coleta e análise de dados

Foi realizada uma triagem a partir do levantamento dos pacientes detectados laboratorialmente com cepas produtoras de carbapenemases a partir do bloqueio

enzimático com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) e confirmação da resistência NDM por meio da detecção do gene *bla*NDM por biologia molecular PCR.

Os prontuários foram examinados nas sessões de evoluções médicas, prescrições médicas, exames laboratoriais e resumos de alta hospitalar.

3.7.1. Características epidemiológicas

As variáveis coletadas foram idade, sexo, comorbidades, internações prévias, uso prévio de antibióticos endovenosos com cobertura para germes gram-negativos.

3.7.2. Características microbiológicas

A partir de resultados de culturas, foi possível estudar os microrganismos identificados, a sensibilidade aos antimicrobianos *in vitro*, a Concentração Inibitória Mínima (MIC) para os antimicrobianos testados, o bloqueio enzimático com EDTA e detecção de *bla*NDM por PCR.

As amostras avaliadas foram de hemocultura, urocultura, cultura de tecidos coletados em intraoperatório, *swab* anal de vigilância epidemiológica, secreção traqueal, ponta de cateter.

3.7.3. Características clínicas

As variáveis coletadas foram: motivo e tempo de internação até a data da cultura; presença de dispositivos; sítio no qual o microrganismo produtor de NDM foi identificado; status de colonização ou de infecção; necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score 3 - um sistema prognóstico que estima a probabilidade de morte de pacientes em UTI).

Em caso de infecção, qual antimicrobiano foi escolhido para a prática terapêutica, o tempo de tratamento realizado, bem como o desfecho após antibioticoterapia (cura; óbito);

Além disso, foi estudado o desfecho clínico dos pacientes do estudo em 30 dias após a coleta da cultura e ao final do prontuário.

3.7.4. Exames laboratoriais

Os exames séricos avaliados foram coletados na mesma data da cultura que identificou a cepa produtora de NDM, bem como ao final da antibioticoterapia. Os exames laboratoriais incluem dosagem de: hemoglobina (g/dL), leucócitos (cél/mm³), plaquetas (plaquetas/mm³), proteína C reativa (mg/dL), ureia (mg/dL), creatinina (mg/dL), aspartato aminotransferase - AST/TGO U/L, alanina aminotransferase -

ALT/TGP U/L, bilirrubina total e frações (mg/dL), gasometria arterial, lactato arterial mmol/L, razão normalizada internacional (RNI), procalcitonina ng/mL.

3.8. Análise estatística

Os dados foram analisados descritivamente por meio de frequências absolutas, relativas e as associações entre duas variáveis categóricas foram verificadas utilizando-se do teste qui-quadrado, ou alternativamente nos casos de amostras pequenas, o teste Exato de Fisher. A partir da identificação de diferenças nas distribuições, foi utilizado o resíduo ajustado padronizado para identificar as diferenças locais.

Para se avaliar o efeito das características clínicas (variáveis preditoras) sobre os desfechos (variável dependente), foi utilizada a regressão logística binomial (métodos enter). E devido ao grande número de variáveis preditoras frente ao tamanho da amostra, foram selecionadas as variáveis de interesse de acordo com os critérios do pesquisador.

Foi utilizado o teste t pareado para comparação das médias dos exames laboratoriais. As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico Jamovi (versão 2.3.24). Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%.

4. Resultados

A análise inicial abrangeu 138 isolados de cultura. No entanto, critérios de exclusão foram aplicados e com isso, 13 isolados foram excluídos pois eram de pacientes com menos de 18 anos de idade, e um isolado foi excluído devido à falta de registros médicos. Isso resultou em um conjunto de dados final de 124 isolados positivos fenotipicamente (testes de inibição com EDTA positivos) e genotipicamente (PCR positivo para detecção do gene *bla*NDM), representando um total de 103 pacientes. É importante apontar que em alguns pacientes, mais de uma cultura foi positiva para isolado produtor de NDM; especificamente, 15 pacientes exibiram mais de uma cultura com isolamento positivo para bactéria NDM positiva, sendo 6 pacientes com até 3 culturas NDM positivas (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma dos pacientes e das culturas avaliados no estudo

Dos 103 participantes incluídos neste estudo, 59 pacientes (57,3%) manifestaram infecção por bactérias produtoras de NDM, enquanto 44 pacientes (42,7%) apresentaram apenas colonização. A idade média dos 103 participantes foi de 61,4 anos (DP=16,2 anos), havendo semelhança entre os grupos infecção e colonização, 61,9 anos (DP=16,8) e 60,9 anos (DP=15,5), respectivamente. Foi observada uma predominância do sexo masculino, com homens correspondendo 62,1% da amostra (64 pacientes). Foi evidenciada uma alta prevalência de comorbidades, com 88,3% dos pacientes apresentando pelo menos uma comorbidade, além de semelhança entre os grupos infecção (88,1%) e colonização (88,6%). O número mediano de comorbidades por paciente foi de 3 para ambos os grupos, variando de 0 a 7 comorbidades, sendo as mais prevalentes a hipertensão

arterial sistêmica (61,1%) e diabetes mellitus (36,9%). O número mediano de dispositivos invasivos por paciente foi de 1 para ambos os grupos, variando de 0 a 4 dispositivos invasivos, exceto sonda nasoentérica, que não foi mensurada devido a falta de dados em prontuário de muitos pacientes. Na tabela 1 são apresentadas as características epidemiológicas dos pacientes avaliados nesse estudo.

A tabela 2 indica as principais diferenças entre esses dois grupos. 65% dos pacientes (67/103), receberam antibióticos intravenosos com cobertura para germes gram-negativos nos três meses anteriores à coleta de cultura, com uma diferença estatisticamente significativa ($p=0,001$) entre os grupos que desenvolveram infecção (78%) daqueles com apenas colonização (47,7%).

Uma análise mais detalhada das classes específicas de antibióticos usadas nos três meses anteriores à coleta da cultura revelou padrões interessantes. Foi observada uma diferença estatisticamente significativa ($p=0,005$) no uso de piperacilina-tazobactam entre os grupos de infecção (47,5%) e colonização (20,5%). No entanto, para o uso de carbapenêmicos e cefalosporinas não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

Uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos infecção e colonização também foi observada com relação a necessidade de internação em UTI ($p<0,001$). 46 pacientes (78%) que tiveram infecção por cepas produtoras de NDM, já estavam ou foram para UTI no momento da coleta das culturas, em comparação com 16 pacientes (36,4%) que apresentaram apenas colonização.

Entre os 44 participantes que apresentaram apenas colonização por microrganismos produtores de NDM, 10 (22,7%) realizaram a coleta da cultura via ambulatorial, enquanto os demais 34 pacientes que apresentaram a cultura durante internação hospitalar, 7 pacientes (15,9%), foram admitidos por uma causa infecciosa (não relacionada à resistência NDM) e 27 pacientes (61,4%) foram admitidos por motivos não infecciosos. Com uma diferença estatisticamente significativa ($p=0,011$) dos pacientes infectados, sendo que 23 (39%) foram admitidos por causa infecciosa (relacionada à resistência NDM ou não), enquanto 36 (61%) foram admitidos por motivos não infecciosos. Vale ressaltar que por vezes, pacientes de seguimento ambulatorial no HEMC eram sabidamente colonizados por bactérias produtoras de NDM e quando desenvolveram infecção por essas cepas, com necessidade de internação hospitalar, foi confirmada a detecção de *bla*NDM. O tempo médio entre a

Tabela 1- Características epidemiológicas dos pacientes que apresentaram infecção ou colonização por bactérias produtoras de NDM

Características	Infecção (n = 59)	Colonização (n = 44)	Total (N = 103)
Idade média (DP)	61,9 (16,8)	60,9 (15,5)	61,4 (16,2)
Sexo masculino - n (%)	39 (66,1)	25 (56,8)	64 (62,1)
Com comorbidade - n (%)	52 (88,1)	39 (88,6)	91 (88,3)
Quantidade de comorbidades por paciente - mediana (mín;máx)	3 (0;6)	3 (0;7)	3 (0;7)
HAS	36 (61,0)	27 (61,3)	63 (61,1)
Outras doenças cardiovasculares (ICO, ICC, endocardite, miocardite)	17 (28,8)	12 (27,2)	29 (28,1)
DM	23 (39,0)	15 (34,1)	38 (36,9)
Neoplasia	17 (28,8)	14 (31,8)	31 (30,0)
DRC	11 (18,6)	11 (25,0)	22 (21,3)
Distúrbio em vias urinárias	12 (20,3)	6 (13,6)	18 (17,5)
Sequela neurológica	8 (13,5)	9 (20,4)	17 (16,5)
Outras	26 (44,1)	17 (38,6)	43 (42,7)
Dialíticos - n (%)	12 (20,3)	10 (22,7)	22 (21,3)
Dispositivos invasivos* - mediana (mín;máx)	1 (0;4)	1 (0;4)	1 (0;4)
Histórico de internação nos últimos 03 meses - n (%)	28 (47,5)	14 (31,8)	42 (40,8)

Legenda: DP: desvio padrão; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; ICO: insuficiência coronariana; ICC: insuficiência cardíaca; DRC: doença renal crônica;

*Exceto sonda nasoentérica.

Tabela 2- Principais diferenças entre o grupo que manifestou infecção por bactérias produtoras de NDM, daquele que apresentou apenas colonização

Características	Infecção (n = 59)	Colonização (n = 44)	Total (N = 103)	p-value
Uso de antibiótico EV com cobertura para gram-negativos nos últimos 3 meses				0,001
Sim - n (%)	46 (78,0)	21 (47,7)	67 (65,0)	
Não - n (%)	13 (22,0)	23 (52,3)	36 (35,0)	
Necessidade de internação em UTI - n (%)				<0.001
Sim - n (%)	46 (78,0)	16 (36,4)	62 (60,2)	
Não - n (%)	13 (22,0)	28 (63,6)	41 (39,8)	

Legenda: EV: endovenoso; UTI: Unidade de terapia intensiva

data da internação e a data da cultura para os grupos infecção e colonização foi semelhante: 20,3 dias (DP=27,0) e 20,4 dias (DP=20,9), respectivamente.

Seis participantes foram detectados com cepas resistentes a todos os antimicrobianos testados *in vitro*, denominadas como pandrogarresistentes (PANDR). Quatro desses participantes eram do grupo que apresentou infecção.

Das 124 culturas positivas para bactérias produtoras de NDM, a *K. pneumoniae* foi o principal microrganismo isolado, representando 85,5% (106/124) das cepas (Figura 2b). Com relação aos sítios de isolamento (Figura 2a), a urocultura representou o maior número (33,9%; 42/124) e a UTI foi a unidade que apresentou a maior quantidade de culturas positivas para microrganismos produtores de NDM (38,7%; 48/124), seguida pelas enfermarias (29%; 36/124).

4.1 Dos pacientes que apresentaram infecção por bactérias produtoras de NDM

Entre os 59 pacientes com infecção, as infecções do trato urinário (ITU) representaram a maior proporção (22 pacientes, 37,3%), seguidas por infecção de pele e partes moles (16 pacientes, 27,1%), infecção de corrente sanguínea (14 pacientes, 23,7%) e pneumonias nosocomiais (7 pacientes, 11,9%). Das infecções relacionadas a dispositivos, 8 pacientes dos 22 que apresentaram ITU tinham sonda vesical de demora (SVD), 10 dos 14 pacientes que apresentaram infecção de corrente sanguínea (ICS) tinham cateter venoso central (CVC) e 3 dos 7 pacientes que apresentaram pneumonia nosocomial, estavam em uso de ventilação mecânica por traqueostomia (TQT) ou por tubo orotraqueal (TOT).

Entre os 59 pacientes infectados, a mediana do número de dispositivos invasivos utilizados foi de 1 (mínimo 0; máximo 4), com um total de 78 dispositivos registrados. Especificamente, 45,8% dos pacientes infectados utilizavam CVC, 32,2% utilizavam SVD, 27,1% utilizavam tubo orotraqueal (TOT) ou traqueostomia (TQT) e 27,1% faziam uso de outros dispositivos invasivos (como nefrostomia, cateter duplo J, cateter de monitoramento da pressão arterial invasiva), exceto sonda nasoentérica (não estudada devido a informações incompletas na maioria dos prontuários). Por outro lado, 9 dos 59 pacientes não utilizaram nenhum dispositivo invasivo (Figura 3).

Figura 2 – Proporção dos sítios de isolamento e dos microrganismos isolados em culturas (N = 124)

Figura 2b - Microrganismos isolados (N = 124)

Figura 3 – Porcentagem de pacientes infectados em uso de CVC, SVD, TOT ou TQT e outros dispositivos invasivos, exceto sonda nasoentérica.

A média de contagem de leucócitos entre os pacientes infectados foi de 18317 cel/mm³ (DP=24890). A média da proteína C reativa foi de 15,8 mg/dL (DP=11,1) em 53 pacientes que realizaram o exame. A média do lactato foi de 2,12 mmol/L (DP=1,15) em 19 pacientes. Já para a procalcitonina, apenas 8 pacientes coletaram tal exame, com uma média de 4,03 ng/ml (DP=5,9). Foram comparadas as médias dos valores dos exames laboratoriais realizados antes e depois do tratamento e não foi encontrado diferença significativa entre as variáveis analisadas (Tabela suplementar 1). Entre os 46 pacientes infectados que já estavam ou foram para UTI, o SAPS 3 apresentou uma média de 55,1 pontos (DP= 18,7) e mediana de 56 pontos (mínimo 16; máximo 97).

Dentre os antimicrobianos testados *in vitro*, a polimixina-B representou a maior sensibilidade (59,3%), seguida pela amicacina (52,5%), gentamicina (44,1%), aztreonam (5,1%) e ciprofloxacino (5,1%). Apenas 1,7% dos pacientes receberam sensibilidade ao sulfametoxazol-trimetoprima. Quatro cepas de 4 pacientes (6,8%) apresentaram resistência a todos os antimicrobianos testados (PAN-DR). Em anexo (Tabela suplementar 2) estão as Concentrações Inibitórias Mínimas (MIC) com seus respectivos microrganismos identificados e sítios de isolamento.

Os antibióticos mais utilizados na terapia empírica foram meropenem e piperacilina-tazobactam (cada antibiótico foi utilizado em 18 pacientes). Seguidos da vancomicina utilizada em 14 pacientes. Dos esquemas com cobertura para gram-positivo e gram-negativo, os mais utilizados foram meropenem com vancomicina (utilizados em 8 pacientes) e piperacilina-tazobactam com vancomicina (utilizados em 4 pacientes). O tempo de tratamento empírico foi de 7,8 dias em média (DP=11,5), o tempo de tratamento guiado por cultura foi de 12,5 dias (DP=16,5) e o tempo total de tratamento correspondeu a 17,2 dias (DP=17,9).

Já os antimicrobianos mais utilizados na terapia guiada foram: polimixina-B /polimixina-E utilizada por 25 pacientes, amicacina utilizada por 22 pacientes, gentamicina utilizada por 10 pacientes.

4.1.1. Mais detalhes sobre a antibioticoterapia guiada

4.1.1.a. Das 14 infecções de corrente sanguínea:

Das infecções de corrente sanguínea, ao antibiograma, 9 eram sensíveis à polimixina-B, 7 à amicacina e 6 à gentamicina, enquanto nenhuma apresentou sensibilidade ao ciprofloxacino ou aztreonam.

Não foi detectado outro agente concomitante nas hemoculturas coletadas na mesma ocasião.

Em 9 casos de infecção de corrente sanguínea, foi utilizada terapia dupla com polimixina-B combinada com:

- Amicacina (4 casos): 3 faleceram pela infecção e todos eram sensíveis a esses antimicrobianos.
- Ou gentamicina (3 casos): todos evoluíram para cura.
- Ou meropenem (2 casos): um era PAN-DR e evoluiu para cura da infecção após 14 dias de antibioticoterapia. O outro paciente foi a óbito pela ICS.

Por outro lado, em 4 casos de ICS, foi utilizada monoterapia guiada com:

- Amicacina (3 casos): 1 óbito pela infecção.
- Polimixina-B (1 caso): evoluiu com cura da infecção.

Um paciente estava em uso de meropenem e faleceu pela ICS antes de o resultado da cultura sair.

4.1.1.b. Das 16 infecções de pele e partes moles:

Das 16 infecções de pele e partes moles, 11 correspondiam a infecção de sítio cirúrgico. A sensibilidade à polimixina-B foi observada em 11 isolados, gentamicina em 8, amicacina em 6, aztreonam em 3 e ciprofloxacino em apenas 1 isolado.

Em 3 casos, foram identificados outros agentes nas culturas:

- *Enterococcus faecalis* em partes moles;
- *Escherichia coli* em prótese;
- *Acinetobacter baumannii* em partes moles;

Em 5 casos de infecção de pele e partes moles foram utilizados dois antimicrobianos de classes diferentes, todos eles utilizando a combinação entre polimixina-B e:

- Amicacina (1 caso): evoluiu com cura
- Ou gentamicina (2 casos): evoluíram com cura.

- Ou meropenem (1 caso): evoluiu a óbito pela infecção causada por bactéria com resistência NDM associada a outro agente infeccioso - *E.coli*.
- Ou tigeciclina: (1 caso): evoluiu a óbito pela infecção causada por bactéria com resistência NDM associada a outro agente infeccioso - *Acinetobacter baumannii*.

Um caso utilizou amicacina e teicoplanina devido a identificação concomitante de *Enterococcus faecalis* e evoluiu com cura após antibioticoterapia.

Por outro lado, em 8 casos de infecção de pele e partes moles, foi utilizada monoterapia guiada com:

- Polimixina-B (3 casos): 01 evoluiu a óbito
- Amicacina (2 casos): cura
- Gentamicina (2 casos): cura
- Ciprofloxacino (1 caso): cura

Dois pacientes faleceram pela infecção antes de o resultado da cultura sair.

4.1.1.c. Das 7 pneumonias nosocomiais:

Das pneumonias nosocomiais, 4 isolados apresentaram sensibilidade à polimixina-B, assim como 4 isolados à amicacina, 3 à gentamicina, 2 a ciprofloxacino e 2 a aztreonam.

Em 01 caso, também foi identificado *Acinetobacter baumannii* em cultura de secreção traqueal, tratado com polimixina-B e amicacina e evolução para cura.

Em outros 2 casos, foi utilizada terapia dupla com polimixina-B combinada com:

- Gentamicina (1 caso): cura
- Ou meropenem (1 caso): evoluiu a óbito pela infecção.

Por outro lado, em 2 casos de pneumonia nosocomial, foi utilizada monoterapia guiada com polimixina-B ou amicacina, ambos com evolução para cura.

Dois pacientes faleceram pela infecção antes de o resultado da cultura sair.

4.1.1.d. Das 22 infecções do trato urinário:

Para infecções do trato urinário, 14 isolados eram sensíveis à amicacina, 11 à polimixina-B e 9 à gentamicina, porém sem sensibilidade ao aztreonam, ciprofloxacino ou sulfametoxazol-trimetoprima.

Em nenhuma das ITUs outro agente foi detectado concomitante às uroculturas coletadas na mesma ocasião.

Três isolados eram resistentes a todos os antimicrobianos (PAN-DR), sendo que 02 evoluíram a óbito pela infecção (ambos com tentativa de tratamento com polimixina-E e amicacina) e 01 paciente foi transferido para outro hospital antes de o resultado da cultura sair.

Outros 02 casos foi utilizada terapia dupla com polimixina-E e amicacina, ambos evoluíram para cura.

Dos pacientes que usaram monoterapia:

- 8 utilizaram amicacina: todos evoluíram com cura da infecção.
- 4 gentamicina: 1 evoluiu a óbito pela infecção.
- 2 polimixina-E: cura
- 2 evoluíram com melhora clínica com uso de piperacilina-tazobactam, sem necessidade de mudança do esquema antimicrobiano.

Um paciente foi a óbito antes de o resultado da cultura sair.

4.2. Dos desfechos

4.2.1. Óbito após antibioticoterapia

Dos 59 pacientes que apresentaram infecção por cepas produtoras de NDM, 41 (69,5%) evoluíram para cura após a antibioticoterapia, enquanto 18 (30,5%) evoluíram para óbito. A infecção de corrente sanguínea foi a causa mais comum de óbito (6/18 óbitos), seguida por infecção de pele e partes moles (5/18 óbitos), infecção do trato urinário (ITU) (4/18 óbitos) e pneumonia (3/18 óbitos) (Figura 4).

A diferença entre a data do início do tratamento da infecção até o óbito foi em média de 10,9 dias (desvio padrão de 11,0 dias).

Figura 4 – Desfecho após antibioticoterapia entre os pacientes infectados

4.2.2. Óbito em até 30 dias da coleta da cultura

Entre os 59 pacientes infectados, 18 evoluíram para óbito devido a infecção e dos 41 pacientes que evoluíram para cura após a antibioticoterapia, 10 foram a óbito em até 30 dias. Portanto, a mortalidade em 30 dias da coleta da cultura para os pacientes que apresentaram infecção, foi de 28 pacientes entre 59 (47,5%). Por outro lado, dos 44 pacientes que apresentaram apenas colonização, 12 (27,3%) foram a óbito em até 30 dias da coleta da cultura. Esse achado apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p=0,038$).

4.2.3. Óbito até o último registro em prontuário

Entre os pacientes que apresentaram infecção por cepas produtoras de NDM, 59,3% (35/59 pacientes) faleceram entre a coleta da cultura e o último registro em prontuário, enquanto 45,5% (20/44 pacientes) dos que apresentaram apenas colonização, faleceram no mesmo período ($p=0,163$).

Dos pacientes que sobreviveram aos primeiros 30 dias da coleta da cultura, mas que faleceram até o registro final do prontuário, a média entre a data da cultura e a data do óbito foi de 154 dias (DP=97,5).

4.2.4. Mortalidade na coorte de 103 pacientes

A mortalidade na coorte dos 103 pacientes do estudo, em até 30 dias da coleta da cultura, foi de 38,8% (40/103 pacientes), enquanto a mortalidade ao final do prontuário entre todos os pacientes foi de 53,4% (55/103 pacientes) (Tabela 3).

Tabela 3 – Desfechos em até 30 dias da coleta da cultura e ao final do prontuário, na coorte de 103 pacientes

Desfecho	Até 30 dias da coleta da cultura, n	%	Ao final do prontuário, n	%
Óbito	40	38,80%	55	53,40%
Não óbito	63	61,20%	48	46,60%

4.3. Análises univariadas

4.3.1. Análise univariada do desfecho óbito após introdução da antibioticoterapia entre os pacientes infectados

Uma análise univariada da letalidade após o uso de antibióticos em pacientes com infecção por bactérias com resistência NDM revelou algumas associações importantes. A idade superior a 60 anos mostrou uma tendência estatisticamente significativa de aumento do risco de óbito ($p=0,053$, $OR=3,913$) (Tabela 4).

No entanto, outros fatores como sexo, comorbidades, hemodiálise, infecção de dispositivo, histórico de internação nos últimos 3 meses, uso de diferentes classes de antibióticos nos últimos 3 meses (piperacilina-tazobactam, cefalosporinas, carbapenêmicos), internação atual por motivo infeccioso, não foram relacionados de forma significativa com a mortalidade após o uso de antibiótico deste estudo.

4.3.2. Análise univariada do desfecho óbito em até 30 dias da coleta da cultura na coorte de 103 pacientes

A idade superior a 60 anos apresentou uma tendência de associação com maior mortalidade ($p=0,068$, $OR=2,250$), embora não tenha atingido significância estatística a 5% (Tabela 5).

A presença de dispositivos invasivos e a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) foi significativamente associada a um maior risco de óbito ($p=0,006$, $OR=6,167$) e ($p=0,002$, $OR=4,400$) respectivamente.

Além disso, a infecção por bactéria produtora de NDM apresentou uma tendência significativa de associação com maior risco de óbito ($p=0,040$, $OR=2,409$).

Tabela 4 - Análise univariada do desfecho óbito após introdução da antibioticoterapia entre os pacientes infectados

Preditor	p-value	OR	IC 95%	
> 60 anos de idade	0.053	3.913	0.9800	15.625
Sexo (M-F)	0.952	1.037	0.321	3.35
Ter comorbidades	0.906	1.111	0.1946	6.35
Ter mais que 3 comorbidades	0.893	1.080	0.354	3.289
Hemodiálise	0.109	2.917	0.789	10.786
Presença de dispositivo invasivo	0.434	1.939	0.3686	10.21
Presença de mais de 2 dispositivos invasivos	0.242	1.953	0.636	5.996
Infecção relacionada a dispositivo	0.299	1.820	0.588	5.627
Histórico de internação nos últimos 3 meses	0.759	0.840	0.276	2.56
Uso de ATB EV para cobertura de gram-negativos nos últimos 3 meses	0.982	0.984	0.259	3.74
Uso de piperacilina-tazobactam nos últimos 3 meses	0.411	1.597	0.523	4.874
Uso de cefalosporina nos últimos 3 meses	0.453	1.543	0.497	4.785
Uso de carbapenêmico nos últimos 3 meses	0.101	0.312	0.0779	1.25
Internação atual por foi infeccioso	0.569	1.387	0.450	4.276
Necessidade de UTI	0.194	2.933	0.5781	14.885
PAN-DR	0.393	2.437	0.316	18.831
Infecção de corrente sanguínea	0.255	2.062	0.592	7.183
Pneumonia nosocomial	0.455	1.850	0.369	9.280
Infecção de pele e partes moles	0.940	1.049	0.303	3.630
Infecção do trato urinário	0.120	0.365	0.102	1.30

Legenda: OR: Odds ratio; IC: intervalo de confiança a 95%; M: masculino; F: feminino; ATB: antibiótico; EV: endovenoso; UTI: unidade de terapia intensiva; PAN-DR: pandrogarresistente.

Outros fatores estudados indicados na tabela não demonstraram associação significativa com a mortalidade neste período.

4.3.3. Análise univariada do desfecho óbito até o último registro em prontuário na coorte de 103 pacientes

Ao final do prontuário, a análise univariada demonstrou associação significativa entre idade superior a 60 anos e maior risco de óbito ($p=0,006$, $OR=3,231$) (Tabela 5).

A presença de dispositivos invasivos e a necessidade de internação em UTI foi significativamente associada a um maior risco de óbito ($p=0,028$, $OR=2,937$) e ($p=0,029$, $OR=2,545$) respectivamente.

Outros fatores pesquisados indicados na tabela não demonstraram associação significativa com a mortalidade ao final do prontuário.

Tabela 5 - Análise univariada do desfecho óbito em até 30 dias da coleta da cultura e óbito até o último registro em prontuário, na coorte de 103 pacientes

Preditor	Óbito em até 30 dias da coleta da cultura				Óbito até o último registro em prontuário			
	p-value	OR	IC 95%		p-value	OR	IC 95%	
> 60 anos de idade	0.068	2.250	0.940	5.384	0.006	3.231	1.394	7.49
Sexo (M-F)	0.633	1.222	0.537	2.78	0.581	0.789	0.341	1.83
Ter comorbidades	0.678	1.309	0.367	4.67	0.390	1.707	0.504	5.78
Ter mais que 3 comorbidades	0.479	0.750	0.338	1.66	0.720	0.868	0.398	1.89
Hemodiálise	0.093	2.271	0.873	5.909	0.281	1.71	0.646	4.51
Presença de dispositivo invasivo	0.006	6.167	17.011	22.355	0.028	2.937	1.124	7.67
Presença de mais de 2 dispositivos invasivos	0.031	2.444	1.083	5.516	0.415	1.39	0.631	3.06
Infecção ou colonização relacionada a dispositivo	0.392	1.423	0.635	3.189	0.719	0.865	0.392	1.91
Internação atual por foi infeccioso	0.464	0.717	0.294	1.75	0.068	0.426	0.171	1.07
Necessidade de UTI	0.002	4.400	1.755	11.031	0.029	2.545	1.102	5.88
PAN-DR	0.171	3.389	0.591	19.436	0.149	5.00	0.562	44.52
Infecção por bactéria produtora de NDM	0.040	2.409	1.043	5.565	0.164	1.750	0.795	3.85

Legenda: OR: Odds ratio; IC: intervalo de confiança a 95%; M: masculino; F: feminino; ATB: antibiótico; EV: endovenoso; UTI: unidade de terapia intensiva; PAN-DR: pandrogarresistente.

5. Discussão

Este estudo retrospectivo, realizado entre 2022 e 2023 em um hospital terciário, investigou o perfil epidemiológico de 103 pacientes em 124 isolados de culturas com detecção de *bla*NDM, diferenciando aqueles com infecção (n = 59) daqueles com apenas colonização (n = 44).

A pesquisa demonstrou que uma proporção significativa da coorte de 103 pacientes (65%), recebeu antibióticos intravenosos com cobertura para germes gram-negativos nos três meses anteriores à coleta de cultura. Vale ressaltar que uma maioria substancial (78%) dos pacientes que desenvolveram infecção recebeu tais antibióticos. Esse achado pode reforçar a hipótese de que a exposição prévia a antibióticos pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana (KEDIŠALETŠE *et al.*, 2023).

A maior parte das infecções causadas por cepas produtoras de NDM ocorreu no trato urinário (37,3%; 22/59 pacientes), um achado consistente com a literatura que aponta maior frequência dessas infecções como sendo vinculadas a esse sítio (BUSHNELL *et al.*, 2013). E a *K. pneumoniae* emergiu como o principal patógeno isolado, representando 85,5% (106/124) das culturas com detecção de *bla*NDM, o que corrobora com estudos anteriores que demonstram a *K. pneumoniae* como o principal agente causador de infecções por microrganismos produtores de NDM em ambientes hospitalares (BUSHNELL *et al.*, 2013; KEDIŠALETŠE *et al.*, 2023; WU *et al.*, 2019).

A resistência a múltiplos antimicrobianos observada em 6 pacientes (5,8%), classificados como pandrogarresistentes (PAN-DR), destaca a necessidade de novas abordagens terapêuticas (TIMSIT *et al.*, 2022; WANG *et al.*, 2022; WU *et al.*, 2019).

A análise univariada da mortalidade em 30 dias da coleta da cultura e ao final do prontuário revelou que a presença de dispositivos invasivos e a internação em UTI se mostraram significativamente associadas a um maior risco de óbito, o que é consistente com a literatura no quesito infecção por bactérias multirresistentes (KEDIŠALETŠE *et al.*, 2023).

A alta letalidade das infecções causadas por cepas produtoras de NDM apontada neste estudo (18/59 pacientes; 30,5%), bem como a tendência significativa de associação dessas infecções com maior risco de óbito em 30 dias ($p=0,040$, $OR=2,409$), reforça sobre a gravidade dessa patologia e a necessidade de estratégias

de prevenção e controle mais eficazes, bem como a necessidade de intervenções mais eficientes (BUSHNELL *et al.*, 2013; KEDIŠALETŠE *et al.*, 2023).

Este estudo apresenta algumas limitações, sobretudo por sua característica retrospectiva, com seus vieses inerentes ao tipo de estudo, além da dependência da qualidade da coleta de dados ser vinculada ao preenchimento dos registros médicos. Ademais, o tamanho da amostra pode ter limitado o desempenho dos testes estatísticos e, portanto, a ausência de significância estatística não exclui a possibilidade de influência das variáveis estudadas.

6. Conclusão

Os resultados deste estudo trazem implicações para a prática clínica e para as políticas de saúde pública. A gravidade das infecções causadas por cepas produtoras de NDM reforça sobre a necessidade de estratégias de intervenções mais eficientes. Além disso, fica evidente a necessidade de estratégias robustas de controle de infecção e de propagação desses patógenos. Estudos prospectivos com maior poder estatístico são necessários para confirmar e ampliar os resultados deste estudo e para avaliar o impacto a longo prazo de intervenções inovadoras.

7. Referências

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica Nº 01/2013 - Medidas de prevenção e controle de infecções por enterobactérias multirresistentes. Brasília, 17 de abril de 2013.

BOUTAL H, *et al.* A multiplex lateral flow immunoassay for the rapid identification of NDM-, KPC-, IMP- and VIM-type and OXA-48-like carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. *J Antimicrob Chemother.* 2018 Apr 1;73(4):909-915. doi: 10.1093/jac/dkx521. PMID: 29365094; PMCID: PMC5890661.

BULMAN ZP, *et al.* Polymyxin Combinations Combat Escherichia coli Harboring mcr-1 and blaNDM-5: Preparation for a Postantibiotic Era. *mBio.* 2017 Jul 25;8(4):e00540-17. doi: 10.1128/mBio.00540-17. PMID: 28743810; PMCID: PMC5527306.

BUSHNELL G, MITRANI-GOLD F, MUNDY LM. Emergence of New Delhi metallo- β -lactamase type 1-producing enterobacteriaceae and non-enterobacteriaceae: global case detection and bacterial surveillance. *Int J Infect Dis.* 2013 May;17(5):e325-33. doi: 10.1016/j.ijid.2012.11.025. Epub 2013 Jan 16. PMID: 23332300.

CARVALHO-ASSEF AP, *et al.* Isolation of NDM-producing *Providencia rettgeri* in Brazil. *J Antimicrob Chemother* 68:2956–2957. 2013. <https://doi.org/10.1093/jac/dkt298>

DA SILVA IR, *et al.* Distribution of Clinical NDM-1-Producing Gram-Negative Bacteria in Brazil. *Microb Drug Resist.* 2019 Apr;25(3):394-399. doi: 10.1089/mdr.2018.0240. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30676240.

DAVIDO B, FELLOUS L, LAWRENCE C, MAXIME V, ROTTMAN M, DINH A. Ceftazidime-Avibactam and Aztreonam, an Interesting Strategy To Overcome β -Lactam Resistance Conferred by Metallo- β -Lactamases in Enterobacteriaceae and *Pseudomonas aeruginosa*. *Antimicrob Agents Chemother.* 2017 Aug 24;61(9):e01008-17. doi: 10.1128/AAC.01008-17. PMID: 28630191; PMCID: PMC5571320.

DOCOBO-PÉREZ F, NORDMANN P, DOMÍNGUEZ-HERRERA J, LÓPEZ-ROJAS R, SMANI Y, POIREL L, PACHÓN J. Efficacies of colistin and tigecycline in mice with experimental pneumonia due to NDM-1-producing strains of *Klebsiella pneumoniae* and *Escherichia coli*. *Int J Antimicrob Agents.* 2012 Mar;39(3):251-4. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2011.10.012. Epub 2011 Dec 7. PMID: 22154856.

DORTET L, POIREL L, NORDMANN P. Worldwide dissemination of the NDM-type carbapenemases in Gram-negative bacteria. *Biomed Res Int.* 2014;2014:249856. doi: 10.1155/2014/249856. Epub 2014 Mar 26. PMID: 24790993; PMCID: PMC3984790.

GAIBANI P, Ambretti S, Berlingeri A, Cordovana M, Farruggia P, Panico M, Landini MP, Sambri V. Outbreak of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in northern Italy, July to August 2011. *Euro Surveill.* 2011 Nov 24;16(47):20027. PMID: 22152705.

GLUPCZYNSKI Y, JOUSSET A, EVRARD S, BONNIN RA, HUANG TD, DORTET L, BOGAERTS P, NAAS T. Prospective evaluation of the OKN K-SeT assay, a new multiplex immunochromatographic test for the rapid detection of OXA-48-like, KPC and NDM carbapenemases. *J Antimicrob Chemother.* 2017 Jul 1;72(7):1955-1960. doi: 10.1093/jac/dkx089. PMID: 28369469; PMCID: PMC5890672.

GUDUCUOGLU H, GURSOY NC, YAKUPOGULLARI Y, PARLAK M, KARASIN G, SUNNETCIOGLU M, OTLU B. Hospital Outbreak of a Colistin-Resistant, NDM-1- and OXA-48-Producing *Klebsiella pneumoniae*: High Mortality from Pandrug Resistance. *Microb Drug Resist.* 2018 Sep;24(7):966-972. doi: 10.1089/mdr.2017.0173. Epub 2017 Dec 21. PMID: 29265963.

HAMMOUDI D, MOUBARECK CA, SARKIS DK. How to detect carbapenemase producers? A literature review of phenotypic and molecular methods. *J Microbiol Methods.* 2014 Dec;107:106-18. doi: 10.1016/j.mimet.2014.09.009. Epub 2014 Oct 7. PMID: 25304059.

HAMPRECHT A, VEHRESCHILD JJ, SEIFERT H, SALEH A. Rapid detection of NDM, KPC and OXA-48 carbapenemases directly from positive blood cultures using a new multiplex immunochromatographic assay. *PLoS One.* 2018 Sep 14;13(9):e0204157. doi: 10.1371/journal.pone.0204157. PMID: 30216371; PMCID: PMC6138386.

HOPKINS KL, MEUNIER D, NAAS T, VOLLMAND H, WOODFORD N. Evaluation of the NG-Test CARBA 5 multiplex immunochromatographic assay for the detection of KPC, OXA-48-like, NDM, VIM and IMP carbapenemases. *J Antimicrob Chemother.* 2018 Dec 1;73(12):3523-3526. doi: 10.1093/jac/dky342. PMID: 30189008.

KEDIŠALETŠE M, PHUMUZILE D, ANGELA D, ANDREW W, MAE NF. Epidemiology, risk factors, and clinical outcomes of carbapenem-resistant Enterobacterales in Africa: A systematic review. *J Glob Antimicrob Resist.* 2023 Dec;35:297-306. doi: 10.1016/j.jgar.2023.10.008. Epub 2023 Oct 23. PMID: 37879456.

KUMARASAMY KK, *et al.* Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study. *Lancet Infect Dis.* 2010 Sep;10(9):597-602. doi: 10.1016/S1473-3099(10)70143-2. Epub 2010 Aug 10. PMID: 20705517; PMCID: PMC2933358.

MARSHALL S, *et al.* Can Ceftazidime-Avibactam and Aztreonam Overcome β -Lactam Resistance Conferred by Metallo- β -Lactamases in Enterobacteriaceae? *Antimicrob Agents Chemother.* 2017 Mar 24;61(4):e02243-16. doi: 10.1128/AAC.02243-16. PMID: 28167541; PMCID: PMC5365724.

MOELLERING RC Jr. NDM-1--a cause for worldwide concern. *N Engl J Med.* 2010 Dec 16;363(25):2377-9. doi: 10.1056/NEJMp1011715. PMID: 21158655.

MONTEIRO J, Inoue FM, Lobo APT, Ibanes AS, Tufik S, Kiffer CRV. A major monoclonal hospital outbreak of NDM-1-producing *Klebsiella pneumoniae* ST340 and the first report of ST2570 in Brazil. *Infect Control Hosp Epidemiol.*

2019 Apr;40(4):492-494. doi: 10.1017/ice.2018.333. Epub 2019 Feb 22. PMID: 30791966.

MONTEIRO J, Abboud CS, Inoue FM, Tufik S, Kiffer CRV. NDM-producing Enterobacterales prevalence associated to COVID-19 in a tertiary hospital. *Braz J Infect Dis*. 2023 Jan-Feb;27(1):102735. doi: 10.1016/j.bjid.2022.102735. Epub 2022 Dec 26. PMID: 36586722; PMCID: PMC9790865.

NORDMANN P, POIREL L, CARRÈR A, TOLEMAN MA, WALSH TR. How to detect NDM-1 producers. *J Clin Microbiol*. 2011 Feb;49(2):718-21. doi: 10.1128/JCM.01773-10. Epub 2010 Dec 1. PMID: 21123531; PMCID: PMC3043507.

NORDMANN P, POIREL L, WALSH TR, LIVERMORE DM. The emerging NDM carbapenemases. *Trends Microbiol*. 2011 Dec;19(12):588-95. doi: 10.1016/j.tim.2011.09.005. Epub 2011 Nov 9. PMID: 22078325.

STRUELENS MJ, MONNET DL, MAGIORAKOS AP, SANTOS O'CONNOR F, GIESECKE J; European NDM-1 Survey Participants. New Delhi metallo-beta-lactamase 1-producing Enterobacteriaceae: emergence and response in Europe. *Euro Surveill*. 2010 Nov 18;15(46):19716. doi: 10.2807/ese.15.46.19716-en. PMID: 21144431.

TESFA T, MITIKU H, EDAE M, ASSEFA N. Prevalence and incidence of carbapenem-resistant *K. pneumoniae* colonization: systematic review and meta-analysis. *Syst Rev*. 2022 Nov 15;11(1):240. doi: 10.1186/s13643-022-02110-3. PMID: 36380387; PMCID: PMC9667607.

TIMSIT JF, PAUL M, SHIELDS RK, ECHOLS R, BABA T, YAMANO Y, PORTSMOUTH S. Cefiderocol for the Treatment of Infections Due to Metallo-B-lactamase-Producing Pathogens in the CREDIBLE-CR and APEKS-NP Phase 3 Randomized Studies. *Clin Infect Dis*. 2022 Sep 29;75(6):1081-1084. doi: 10.1093/cid/ciac078. PMID: 35148378; PMCID: PMC9522395.

WAILAN AM, PATERSON DL, KENNEDY K, INGRAM PR, BURSLE E, SIDJABAT HE. Genomic Characteristics of NDM-Producing Enterobacteriaceae Isolates in Australia and Their bla_{NDM} Genetic Contexts. *Antimicrob Agents Chemother*. 2015 Oct 19;60(1):136-41. doi: 10.1128/AAC.01243-15. PMID: 26482302; PMCID: PMC4704237.

WANG C, YANG D, WANG Y, NI W. Cefiderocol for the Treatment of Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria: A Systematic Review of Currently Available Evidence. *Front Pharmacol*. 2022 Apr 12;13:896971. doi: 10.3389/fphar.2022.896971. Erratum in: *Front Pharmacol*. 2022 Aug 18;13:976792. doi: 10.3389/fphar.2022.976792. PMID: 35496290; PMCID: PMC9039133.

WU W, FENG Y, TANG G, QIAO F, MCNALLY A, ZONG Z. NDM Metallo- β -Lactamases and Their Bacterial Producers in Health Care Settings. *Clin Microbiol Rev*. 2019 Jan 30;32(2):e00115-18. doi: 10.1128/CMR.00115-18. PMID: 30700432; PMCID: PMC6431124.

YONG D, TOLEMAN MA, GISKE CG, CHO HS, SUNDMAN K, LEE K, WALSH TR. Characterization of a new metallo-beta-lactamase gene, bla(NDM-1), and a novel erythromycin esterase gene carried on a unique genetic structure in *Klebsiella pneumoniae* sequence type 14 from India. *Antimicrob Agents Chemother*. 2009 Dec;53(12):5046-54. doi: 10.1128/AAC.00774-09. Epub 2009 Sep 21. PMID: 19770275; PMCID: PMC2786356.

ZHANG R, LIU L, ZHOU H, CHAN EW, LI J, FANG Y, LI Y, LIAO K, CHEN S. Nationwide Surveillance of Clinical Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) Strains in China. *EBioMedicine*. 2017 May;19:98-106. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.04.032. Epub 2017 Apr 26. PMID: 28479289; PMCID: PMC5440625.

ZHOU YF, TAO MT, FENG Y, YANG RS, LIAO XP, LIU YH, SUN J. Increased activity of colistin in combination with amikacin against *Escherichia coli* co-producing NDM-5 and MCR-1. *J Antimicrob Chemother*. 2017 Jun 1;72(6):1723-1730. doi: 10.1093/jac/dkx038. PMID: 28333193.

8. Anexos

Tabela suplementar 1 - Diferença média entre os valores dos exames laboratoriais realizados antes e depois do tratamento, entre os pacientes infectados

Exame laboratorial	p-value	Diferença média	Erro-padrão da Diferença
Hemoglobina	0.154	4.171	2.873
Hematócrito	0.088	7.22	7.939
Plaqueta	0.871	32307	197695
Leucócitos	0.127	7101	4552
RNI	0.696	1.55	3.85
pH	0.692	1.20	2.93
HCO ₃	0.406	9.8	1.12
Ureia	0.731	1349	763
Creatinina	0.410	1.639	1.969
TGO	0.409	105	2806
TGP	0.526	235	328
Lactato arterial	0.059	6.2	2.0
PCR	0.062	16	25

Legenda: RNI: relação normatizada internacional; HCO₃ bicarbonato; TGO: transaminase oxalacética; TGP: transaminase glutâmica; PCR: proteína C reativa.

Tabela suplementar 2 - Concentração inibitória mínima (MIC) em mg/L dos antimicrobianos testados e seus respectivos sítios de isolamento e microrganismos isolados, dos pacientes infectados

Sítio de Isolamento	Microrganismo	Amicacina	Gentamicina	Ciprofloxacina	Aztreonam	Polimixina-B	Sulfametoxazol-trimetoprima
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	1	≥64	0,25	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	1	≥64	0,25	
secreção traqueal e hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≥16	≥8	≥64	0,5	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≥16	≥8	≥64	0,5	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	2		0,125	≤20
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≤1	≥4		1	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	≥4	≥64	1	
partes moles	<i>Morganella morganii</i>	16	≥16	≥4	≤1	≥16	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	2	2	≥64	1	
hemocultura	<i>Citrobacter koseri</i>	32	2	1	≥64	0,25	
secreção traqueal	<i>Proteus mirabilis</i>	4	2	0,25	≤1	64	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≤1	≥4	≥64	0,5	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	2	1	≥64	2	
secreção traqueal	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	2	1	≥64	0,5	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≤1	≥4	≥64	0,5	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	2	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≤1	≥4		≥32	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≤1	≥4		2	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		2	≥320
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	1	≥64	1	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≤1	1		1	≥320
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	2	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	2	2	≥64	1	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≤1	≥4		2	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		1	≥320
secreção traqueal	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	64	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	2	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	2	2		1	
prótese	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	2	
urocultura	<i>Proteus mirabilis</i>	≥64	≥16	≥4		64	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		16	≥320
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	64	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	≥64	
prótese	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	≥4	≥64	0,25	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		≥64	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	≥4		0,5	≥320
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	1	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		2	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	8	≥4		2	≥320
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	≥64	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	2	≥64	1	
urocultura	<i>Proteus mirabilis</i>	16	4	≥4		≥64	≥320
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	2	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≥16	≥4	≥64	≥64	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4		8	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	8	≥16	≥4		≥64	≥320
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≥16	≥4		16	≥320
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	16	≤1	2	≥64	0,5	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≥16	2	≥64	2	
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	8	≥4	≥64	64	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	8	≥4		64	≥320
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	8	≥4	≥64	32	
urocultura	<i>Proteus mirabilis</i>	32	≤1	≥4		64	≥320
hemocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	≥16	≥4	≥64	64	
partes moles	<i>Proteus mirabilis</i>	32	≤1	≥4	≤1	64	
urocultura	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	4	8	≥4		4	≥320
partes moles	<i>Proteus mirabilis</i>	4	2	0,25	≤1		
secreção traqueal	<i>Proteus mirabilis</i>	4	4	0,25	≤1	≥64	
partes moles	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	32	≥16	2	≥64	2	